

De ontstaansgeschiedenis van de Alpen in vogelvlucht

Gijs Dekkersⁱ

Inleiding

De ontstaansgeschiedenis en samenstelling van de Alpen is niet eenvoudig. In deze tekst probeer ik deze kort te beschrijven, en -hopelijk- het jargon tot een minimum te beperken.

Plaattektoniek

De ontstaansgeschiedenis en huidige vorm van de Alpen kan niet los worden gezien van de geologische veranderingen op de aarde als geheel. Voordat radioactiviteit werd ontdekt door Henri Bequerel dacht men dat de hitte binnenin de aarde volledig het restant was van het ontstaan van de aarde. Dit leidde tot de “contractietheorie” (Roberts, 1989, 119; Frisch, et al., 2011, chapter 1) die stelde dat de aarde kromp naarmate de kern afkoelde. Door deze samentrekking zouden er rimpels ontstaan in de lithosfeer (een beetje zoals een ballon wanneer die half is leeggelopen). Maar later bleek dat radioactief verval, hoewel ook afnemend, een primaire oorzaak is van plaattektoniek.

Het principe van plaattektoniek is eenvoudig: in plaats van één geheel bestaat de oppervlakte van de aarde (ook wel bekend als de lithosfeer) uit stukken van solide gesteente. De platen worden bedekt door relatief dunne oceanische kost, vooral basalt, of door dikkere maar lichtere continentale korst, vooral granieten. Deze soliede plaatfundamenten liggen op zwakker materiaal, dicht bij het smeltpunt (asthenosfeer). Er zijn ongeveer een dozijn grote platen, en een veelheid aan kleine platen. Doordat deze harde platen op een viskeuze ondergrond liggen, kunnen ze ten opzichte van elkaar bewegen.ⁱⁱ

Figuur 1 De tektonische platen (Bron: NOAA, 2024)

Hoe bewegen die platen dan ten opzichte van elkaar? De Figuur 1 laat de belangrijkste platen en hun bewegingen zien. Ten eerste kunnen deze platen van elkaar wegdrijven. In de meeste gevallen liggen de divergente plaatgrenzen op de diepste punten van de oceanen. Zo is de Atlantische oceaan ooit ontstaan als een kleine vallei toen de Eurasiatische en Amerikaanse platen uit elkaar begonnen te drijven. Deze spreiding gaat met een snelheid tussen de 2,8 en 3 cm/j tot op de dag van vandaag door.ⁱⁱⁱ Een tweede mogelijkheid is dat twee platen langs elkaar heen bewegen. Door dit schuren van de platen kunnen er barsten (*faults*) en spanningen ontstaan, die aanleiding geven tot aardbevingen. Het gebied rond San Francisco is het meest bekende voorbeeld hiervan. Een derde mogelijkheid is dat twee platen naar elkaar toe bewegen. Wanneer één van beide platen een hogere dichtheid heeft (met andere woorden wanneer deze uit oceanische korst bestaat, terwijl de andere uit lichtere continentale korst bestaat), dan zal de tweede de eerste naar beneden duwen, de mantel in. Dit wordt 'subductie' genoemd. Subductie gaat ook gepaard met vulkanisme, omdat de oceanische plaat diep doordringt in de mantel en daar de druk verhoogt. Daarbij bevat deze plaat veel water, dat onder toenemende druk vrijkomt en het omliggende magma vloeibaarder maakt.

In veel gevallen zal deze convergentie in fasen gaan. Stel twee tektonische platen die beide bestaan uit oceanische korst aan de randen en lichtere continentale korst in het centrum. Stel dat deze convergeren en er subductie ontstaat. In eerste instantie zal de plaat die zwaarder is, dus meer oceanische korst bevat, door de andere oceanische korst naar beneden worden geduwd, waardoor als gevolg van vulkanisme een boogvormige eilandengroep ontstaat, zoals Japan (Roberts, 1989, 120). Daarna zal de continentale korst

van de overliggende plaat de subductiegrens bereiken, en omhoog worden gestuwd. Hierdoor ontstaat een *cordilleran boundary*, dat wil zeggen een aantal parallel lopende bergketens, zoals de Andes en de Rocky Mountains. In de derde fase zullen de continentale korsten op beide platen elkaar raken. Dan worden deze omhooggestuwd waardoor er bergen en bergketens ontstaan. Op dat moment zullen de tegen elkaar botsende continentale gesteenten een rem op het subductieproces zetten. Echter, zoals al gezegd is de oceanische plaat die in de mantel binnendringt, zeer rijk aan (zee)water. De aanwezigheid van water leidt in gesteente tot een sterkere weerstand tegen compressie, maar heeft geen effect op de weerstand tegen verschuivingskrachten (*shear stress*; Roberts, 1989, 126). Met andere woorden, wanneer zo een plaat met daarin veel water onder grote druk komt te staan, dan is de kans groter dat ze niet vervormt, maar breekt. Daar komt bij dat basaltisch gesteente, zoals typisch voorkomt in de oceanische korst onder druk verandert in ecogliet (Figuur 2). Yamato et al. (2019) suggereren dat ecogliet ook onder lage(re) druk bros gedrag vertoont. Door het breken van de plaat die in de mantel aan het zakken is, zullen beide platen “terugveren”, wat het proces van gebergtevorming nog zal versnellen.

Figuur 2 Ecogliet (verzameling Eric Vercammen)

Deze botsing van continentale korsten is het proces dat ten grondslag ligt aan de meeste grote bergketens. Zo is de Himalaya ontstaan omdat de Indische plaat en de Eurasiatische plaat convergeren (Kious & Dilling, 1996). En de Alpen zijn ontstaan doordat de Afrikaanse

plaat tegen de Eurasiatische plaat botst. Maar, zoals alles in het leven, de geschiedenis van de Alpen is iets ingewikkelder dan dat.

Van plaattektoniek naar de Alpen: supercontinenten, breuken en oudere gebergten

De verschillende platen bewegen dus over het aardoppervlak; platen smelten samen en worden weer opgebroken. Over zéér lange tijd gezien, in cycli van tussen de 300 en 500 miljoen jaar, kunnen deze bewegingen worden gezien als het ontstaan en weer uit elkaar vallen van zogenaamde supercontinenten. Het oudste van de meer bekende van deze supercontinenten is Rodania (1,1 miljard jaar geleden). Daarna ontstond Gondwana (laat precambrium, ongeveer 600 miljoen jaar geleden), dat bestond uit de hedendaagse zuidelijke landmassa's Zuid-Amerika, Afrika, Madagaskar, het Arabisch schiereiland, India, Australië en Antarctica. Het meest recente supercontinent is Pangea, dat zo'n 330 miljoen jaar geleden (vroeg Carboon) ontstond toen Gondwana naar het noorden was opgeschoven en botste met de Euramerikaanse en de Siberische platen. Hierdoor ontstond het 'Hercynische gebergte' dat zich uitstreckte van de Appalachen vandaag tot aan het Donjetsk-bekken in Oekraïne. Onder meer de Ardennen, het massief van de Vogezen-Zwarte Woud, het *Massif Central* en zelfs delen van het Atlas-gebergte in Noord-Afrika zijn overblijfsels van deze ooit zo machtige gebergtegordel.^{iv}

Het Hercynische gebergte was zó groot dat het onder zijn eigen gewicht begon in te zakken.^v Dit ging gepaard met vulkanisme omdat de bergketen niet alleen inzakte, maar ook dieper in de mantel wegzakte. De sporen van deze vulkanen zijn vandaag nog te zien in onder meer de Eifel en het Sudetengebergte.

Aan het begin van het Perm (ongeveer 300 miljoen jaar geleden) waren de Hercynische bergen verdwenen, en was het gebied wat later de Alpen zouden vormen, vlak. De daling zou doorgaan, en aan het einde van het Perm (250 miljoen jaar geleden) zou er in het oosten de Paleo-Tethys oceaan ontstaan.^{vi} Ook in het oostelijke gedeelte van wat nu de Alpen zijn liep het land deels onder water, en hier ontstonden neerslaggesteenten die typisch zijn voor zoete binnenwaters (zandsteen, schisten) maar ook neerslaggesteenten en evaporieten uit zout water, zoals kalksteen, anhydriet, gips, haliet, kalium- en magnesiumzouten.

Waarschijnlijk als gevolg van de eroderende werking van een mantelpluim (die van onderen tegen de aardplaat aan duwt, niet weg kan en de plaat begint te verzwakken), gecombineerd met de verhoogde druk als gevolg van het inzakkende Hercynische gebergte), brak het supercontinent Pangea in verschillende stukken. Het zuidelijke gedeelte, Gondwana genoemd, bestond uit het Afrikaanse continent, het huidige Zuid-Amerika, het Arabische schiereiland, India en Antarctica, begon in het laat-Trias naar het zuiden te bewegen, en splitste zich af van Laurasië (het huidige Noord-Amerika, Europa en Siberië. Door deze beweging ontstond aan het begin van het Jura (vanaf 199 miljoen jaar geleden) een smalle oceaan, de Piemont-Liguria oceaan, die in verbinding stond met de Paleo-Tethys oceaan in het oosten.^{vii} In beide oceanen werden dikke pakketten sedimentgesteente afgezet. Aan de randen van deze oceanen ontstonden daarnaast grote koraalriffen, vergelijkbaar met het *Great Barrier Reef* in Australië vandaag. Deze riffen en de bijbehorende fossielen kunnen

vandaag vooral worden gevonden in de Noordelijke Kalkalpen (vooral in Oostenrijk en gedeelten van Beieren in Duitsland). De Adriatische of Apulische plaat ontstond als een afgebroken stuk van de Afrikaanse plaat en vormde zo een continentale brug met de noordelijke Europese plaat (Schuster et al., 2010; Pfiffer, 2014, 72).^{viii}

Eén van de gevolgen van het uiteenvallen van Pangea was het ontstaan van een klein continent, genaamd Iberia.^{ix} Tussen Iberia en het noordelijk gedeelte van Pangea, wat later Europa en Azië zou worden, ontstond een smalle maar diepe zee waar oceanische korst werd gevormd. Deze zee wordt de *Valais ocean* of Penninische oceaan genoemd. Hier ontstonden dikke afzettingen van kalksteen die nu nog het grootste deel van de Jura uitmaken, en die gemetamorfoseerd werden tot rif kalksteen in het noordwesten (bekend als *Rauracian limestones*) en oölitische kalksteen (bekend als *Swabian*) in het zuidoosten. (Pfiffer, 2014, 73). Daarbovenop kwamen in het vroege krijt de oölitische kalksteenformaties, gecombineerd met mergel. Deze bevatten, onder meer, de Schrattenkalk formatie, ook wel bekend als de Urgoon kalksteen (idem, 78 & 79).

De verschillende fasen in het ontstaan van de Alpen

Na geologisch gezien korte tijd ontstond er aan de noordkant op de Adriatische plaat zélf een nieuwe subductiezone. Waarschijnlijk werd deze veroorzaakt door een verschuivingsbreuk die tijdens het Jura op deze plaat was ontstaan (Schuster et al., 2010), en die mogelijk samenhangt met de opening van de Atlantische oceaan. Hoe dan ook veranderde de Afrikaanse plaat van gedachten, en bewoog zich terug naar het noorden. Hierbij duwde het de Adriatische plaat voor zich uit. Iberia en de Wallis oceaan zouden door subductie vrij snel onder het Afrikaanse continent verdwijnen (Beltrando et al., 2010)^x, en de enkele hoogmetamorfe restanten van de oceanische korst- en sedimentgesteenten (inclusief *Bündner schiefers* (zie ook Pfiffer, 2014, 84), gneiss, eclogist en blauwschist) die aan dit lot ontsnapten, of die 'geobduceerd' zijn (terug naar boven geduwd langsheen de subductieplaat, waar ze onder de korst als plutonen bleven steken) kunnen vandaag enkel nog worden gezien in de Penninische Nappes (of deklagen) in de centrale Alpen (Zwitserland en Frankrijk), zoals de Monte Rosa Nappe (Liati & Froitzheim, 2006).^{xi} Het naar het noorden verschuivende Afrika (de Adriatische plaat) duwde rond het einde van het Krijt de Europese plaat naar beneden en schoof erover heen. Dit was de eerste fase van de vorming van de Alpen. De restanten van de Adriatische plaat, en dus de oudste restanten van de ontwikkeling van de Alpen, zien we vandaag als de Australo-Alpiene Nappes en de Zuidelijke Alpen. In eerste instantie schoven de oceanische platen over elkaar heen, waardoor een keten van eilanden ontstond (Schuster et al. 2010). Maar na het Krijt, dus in het Eoceen, bereikte de continentale korst van de Europese plaat de subductiezone van de Adriatische plaat (zie de rode lijn in Figuur 3).

Figuur 3 geologie van de Alpen (bron: Baumberger et al., 2019)

De subductie kwam in de Centrale en Westelijke Alpen grotendeels tot een einde^{xii}, maar de reeds in de mantel gezakte deel van de Europese plaat brak af, waardoor alles erboven vrij snel begon te stijgen. Ook ging het afbreken van de subductieplaat gepaard met verdere opwelling van intrusies van tussen de 10 en 15 km diepte (Schuster et al., 2010, 17) die vandaag de vorm van granitische- of granodioritische gneissen hebben. Omdat door deze *slab breach* de druk op de Adriatische plaat afnam, bleef die naar het noorden bewegen. Dit versterkte niet alleen de stijging van de oude subductiezones, maar verbreedde de Alpen naar het westen en het oosten. Door deze stijging en de daarmee gepaard gaande vergroting van de oppervlakte ontstonden er *graben* en vensters waardoor de oude Europese plaat en in het centrale en westelijke gedeelte van de Alpen vooral de Penninische deklagen aan de oppervlakte kwam. Zo zijn de hoogste toppen van onder meer het Monte Rosa massief geologisch gezien “Afrikaans”, in de zin dat ze zijn opgebouwd uit de gneissen van het Iberia-Briançonnais microcontinent (Schuster et al., 2010, 17) en de restanten van de Adriatische plaat, terwijl het onderliggende granietgesteente van de oudere Europese plaat afkomstig is^{xiii}, maar in de westelijke en centrale alpen vooral van de verschillende Penninische deklagen: geologische restanten van de Valais oceaan, zoals *Bündner schiefer* (in het frans *schistes lustrés*; metamorfe gelaagde kalksteen met mica’s) basalten, serpentinieten, en soms zelfs ecoglieten.

Vanaf zo’n 20 miljoen jaar geleden kwamen deze processen in het centrale en westelijke gedeelte van de Alpen grotendeels tot een einde. In het (zuid-)oostelijke gedeelte ging het nog wel door, en daar leidde het tot een periode van *lateral extrusion* (Wölfler et al., 2011),

een beweging naar het Oosten, gepaard gaande met noord-zuidgeoriënteerde overschuivingen. Door deze Oost-west verplaatsing werd de onderliggende lithosfeer verdund, waardoor de vulkanische activiteit sterk toenam. Onder meer de gedoofde vulkanen in Slovaakse, Hongarije en Roemenië zijn hiervan de stille getuigen. In de Centrale Alpen was er minder plaats en het was dus niet mogelijk om deze noord-zuid druk te compenseren met een oost-westelijke verplaatsing. De centrale Alpen bleven dus stijgen, en drukten door hun gewicht zowel de noordelijk gelegen Europese plaat als de zuidelijk gelegen Adriatische plaat naar beneden. Deze voorlandbekkens, het Molassebassin en het Po-bassin, bleven ongeveer 15 miljoen jaar onder water staan, en er werden kilometers dikke sedimentlagen, afgezet (Schuster et al., 2010, 20). De steeds verdergaande verschuiving naar het noorden duwde het Molassebassin op elkaar, en zelfs onder de Europese plaat, waardoor de Zwitserse Jura ontstond.

Vanaf ongeveer 7 tot 10 miljoen jaar geleden gingen de Alpen de volgende fase in hun ontstaansgeschiedenis in. Dit was een langzame gezamenlijke stijging, zonder dat daar een vooralsnog duidelijke tektonische oorzaak voor was. Schuster et al. (2010, 20) noemen als mogelijke oorzaak het afbreken van de subductieplaat onder de oostelijke Alpen. Maar het is onduidelijk hoe dit dan tot een stijging in de Centrale en Westelijke Alpen aanleiding zou geven, dus deze visie is omstreden. Een andere mogelijke verklaring is de erosie deze valleien uitsneed. Immers, erosie voert gesteente uit de dalen weg. Hierdoor neemt het gewicht van de plaat af, waardoor ze stijgt ten opzichte van het onderliggende gesteente. Maar ook dit kan de sterke stijging van de Alpen niet afzonderlijk verklaren. Hoe dan ook kwamen zowel het Molassenbassin als het Po-bassin droog te staan, en de kalklagen daar begonnen te eroderen. In het zuiden verdampte het zeewater, en daarom kun je nog steeds veel evaporieten vinden in de Po-vlakte.

Vanaf 2,5 miljoen jaar geleden gingen de Alpen de meest recente fase in. Hierbij ontstonden door de ijstijden de grote gletsjers die tot in het Noordelijke voorlandbekken rijkten. Daarbij ging de noordelijke druk van de Adriatische plaat verder, zij het in lichtere mate. GPS-metingen tonen aan dat de Adriatische plaat onder druk van de Afrikaanse plaat vandaag nog in tegenwijzerzin draait rond een as die ter hoogte van Turijn ligt, en daarbij dus een noordwaartse druk uitoefent. Eén van de gevolgen daarvan is dat Sardinië en Corsica met verschillende centimeters per jaar verder van Frankrijk weg komen te liggen.

En vandaag?

Voordat we dit hoofdstuk van de ontstaansgeschiedenis van de Alpen afsluiten is het interessant om nog één keer 'uit te zoomen' en te zien hoe de bewegingen van de aardplaten vandaag is. De onderstaande Figuur 4 laat dit zien. De open pijlen geven de richtingen aan waarin de verschillende platen zich bewegen. Hierbij staat ook de snelheid in millimeter per jaar. Dus de Afrikaanse plaat beweegt zich nog steeds met een snelheid van tussen de 4 en 6 millimeter per jaar in noordelijke richting. Deze druk is vooral in het oosten sterk, waardoor de Afrikaanse plaat in tegenwijzerzin om haar as draait. Hierdoor, en door de druk van de nieuwe breuk die aan het ontstaan is in de Afrikaanse Slenk en die doorloopt in de Rode Zee, beweegt het Arabische schiereiland zich met relatief grote snelheid (25 mm per jaar) naar het noorden, en duwt het 'Turkse blok' opzij. In deze figuur geven de rode

lijnen aan waar er subductie plaatsvindt (en in welke richting). Onder de Middellandse zee bevinden zich nog steeds verschillende subductiezones -dus de Middellandse zee zélf verdwijnt langzaam onder de aarde. De horizontale beweging onder de Alpen is ook vandaag nog steeds bezig: de zuidkant van de Alpen beweegt zich met ongeveer 1,2 millimeter per jaar naar het noordnoordwesten, terwijl de noordkant van de Alpen zich met (slechts!) 0,7 millimeter per jaar in dezelfde richting beweegt. Daarnaast is er nog steeds erosie, wat materiaal wegvoert. De bergtoppen in de Alpen worden dus hoger gestuwd, terwijl de oppervlakte in noordnoordwestelijke richting met ongeveer 0,5 millimeter per jaar kleiner wordt.

Figuur 4: tektonische platen in het Alpiene systeem vandaag (bron: Pfiffner, 2014, figuur 1.8, 12).

Referenties

Baumberger, R., Allenbach, R., Volken, S., Wehrens, P., Jaeggi, D. & Bossart, P. (2019). Swiss Geological Survey: modelling a small but complex country; Chapter 24 in 2019 Synopsis of Current Three-Dimensional Geological Mapping and Modelling in Geological Survey Organizations.

https://www.researchgate.net/publication/336923248_Swiss_Geological_Survey_modelling_a_small_but_complex_country_Chapter_24_in_2019_Synopsis_of_Current_Three-Dimensional_Geological_Mapping_and_Modelling_in_Geological_Survey_Organizations [26/05/2025]

Beltrando, M., Compagnoni, R., Lombardo, B., 2010. (Ultra-) High-pressure metamorphism and orogenesis: An Alpine perspective. *Gondwana Research*, Volume 18, Issue 1, pp 147-166. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2010.01.009>.

(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1342937X10000286>)

Frisch, W., Meschede, M. & Blakey, R., 2011. Plate Tectonics: Continental Drift and Mountain Building. Berlin: Springer.

https://www.mediafire.com/file/jg3ww3modl3wezu/FRISCH_2011_Plate_Tectonics.pdf/file
[26/05/2025]

Guan, Q., Liu, Y., Neubauer, F., Li, S., Genser, J., Yuan, S., Chang, R., Huang, Q., & Fang, Q., 2022. Opening of the West Paleo-Tethys Ocean: New insights from earliest Devonian meta- mafic rocks in the Saualpe crystalline basement, Eastern Alps. *Gondwana Research*, Volume 97, 2021, pp 121-137, <https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.05.017>.

Kious, D., & Tilling, R., 1996. This Dynamic Earth: the story of plate tectonics. Online version 1.20; Denver, CO: U.S. Geological Survey. Retrieved from
<https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.html> [21/05/2025]

Liati, A. & Froitzheim, N., 2006. Assessing the Valais ocean, Western Alps : U-Pb SHRIMP zircon geochronology of eclogite in the Balma unit, on top of the Monte Rosa nappe. *European Journal of Mineralogy* (2006) 18 (3): 299–308. <https://doi.org/10.1127/0935-1221/2006/0018-0299>

Masson, H., Bussy, F., Eichenberger, M., & Giroud, N., 2008. Early Carboniferous age of the Versoyen ophiolites and consequences: Non-existence of a "Valais ocean" (Lower Penninic, western Alps). *Bulletin de la Societe Geologique de France*. July 2008, 179(4):337-355. DOI:10.2113/gssgfbull.179.4.337

NOAA U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration/National Ocean Service, 2024. What is Tectonic Shift? 16/06/2024. Retrieved from
<https://oceanservice.noaa.gov/facts/tectonics.html> [21/05/2025]

Pfiffner, A., 2014. *Geology of the Alps*. 1st edition. Chichester: Wiley Blackwell.

Roberts, J., 1989. *The Macmillan Field Guide to Geological Structures*. London: Macmillan.

Rakociński, M., Książak, D., Pisarzowska, A., & Marynowski, L. (2022). Mercury evidence of intense submarine volcanism and hydrothermal activity during a mid-Tournaisian anoxic event in the Carnic Alps, *Gondwana Research*, Volume 109, 2022, pp 225-238,

Schuster, R. & Stüwe, K. (2010). Die Geologie der Alpen im Zeitraffer. *Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark* Bd. 140, S. 5–21. 04/11/2010.

https://static.uni-graz.at/fileadmin/_files_/association_sites/nawiverein/unigratzform/schuster_stuwe10.pdf
[23/05/2025]

Wölfler, A., Kurz, W., Fritz, H., Stüwe, K. (2011). Lateral extrusion in the Eastern Alps revisited: Refining the model by thermochronological, sedimentary, and seismic data. *Tectonics*, 30(4), pp. 1-15.

<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2010TC002782> [27/05/2025]

Yamato, P., Duretz, T., & Angiboust, S. (2019). Brittle/Ductile Deformation of Eclogites: Insights From Numerical Models. *Geochemistry, geophysics, Geosystems*. First published: 20 May 2019. <https://doi.org/10.1029/2019GC008249>

ⁱ Dank aan Erik Vercammen voor zijn commentaren op een eerdere versie van deze tekst.

ⁱⁱ De oorzaak van deze bewegingen is onderwerp van discussie. Tot de jaren '90 van de vorige eeuw meende men dat dit bewegen van de platen vooral kwam door convectie in de mantel van de aarde. Convectie is het proces waarbij hete magma naar de oppervlakte stijgt, zich verspreidt en weer afkoelt, waardoor het wegzakt. Door convectie zouden de platen divergeren. Sindsdien echter wijst onderzoek erop dat het vooral de 'trek' van subductie het primaire proces van plaattektoniek zou zijn (Kious & Tilling, 1996).

ⁱⁱⁱ Er zijn wel uitzonderingen. IJsland ligt bijvoorbeeld op de "mid-Atlantic Ridge" waar de Amerikaanse en Eurasiatische platen uit elkaar drijven. Midden op de Afrikaanse plaat is een scheur aan het ontstaan. Deze verzakking wordt de "East African Rift Valley" genoemd (Djibouti, Ethiopië, Oeganda, Kenia, en Tanzania), en loopt uit in een oudere vallei die wij kennen als de Rode Zee. Hierdoor drijft het Arabisch Schiereiland steeds verder weg van het Afrikaans continent. In de (geologisch nabije) toekomst zal de Rode Zee dus doorstoten naar het zuiden, waardoor de Hoorn van Afrika een (schier)eiland zal worden (Kious & Tilling, 1996).

^{iv} In de Engelstalige literatuur (zoals Pfiffner, 2014, 7) wordt ook wel de benaming *Variscan orogen* gebruikt.

^v Dit proces bestaat nu nog steeds. We weten allemaal dat Mount Everest de hoogste berg ter wereld is. Maar gemeten vanuit zijn basis -de bodem van de stille oceaan- is de vulkaan Mauna Kea nóg hoger, namelijk zo'n 10.200 meter. Deze berg is zo zwaar dat ze door de zwaartekracht 'inzakt' met een snelheid van zo'n 0,2 millimeter per jaar.

^{vi} Deze bewering, gebaseerd op Schuster et al., 2010, is omstreden. Recent onderzoek van Guan et al. (2021) stelt dat de westelijke kant van de Paleo-Tethys oceaan zou zijn ontstaan tijdens de overgang van het Siluur naar het Devoon, dus meer dan 400 miljoen jaar geleden.

^{vii} Deze breuklijn zou zich in oostelijke richting voortzetten, waardoor de voorloper van de Atlantische oceaan ontstond; maar deze breuk zou in het westen nét stoppen voordat Laurasië en Gondwana volledig van elkaar gescheiden zouden worden. Het kleine stukje land wat beide continenten verbond, kennen we nu als de Midden-Amerikaanse landbrug (onder meer Panama). Naderhand, tijdens het vroege Krijt, zouden twee min of meer parrallel lopende breuklijnen in noord-noordwestelijke richting Europa en Noord-Amerika scheiden, met Groenland ertussenin (Pfiffer, 2014, 10).

^{viii} De Adriatische plaat wordt in de literatuur ook wel Apulische plaat of, in het Duits, *Adriasporn* genoemd.

^{ix} Dit wordt in de literatuur ook wel het Iberia-Briançonnais Microcontinent genoemd.

^x Schuster et al. (2010, 15) en Pfiffer (2014, 81) beschrijven dat het restanten van het gesteente onder de Valais oceaan en het Iberia-Briançonnais microcontinent tegenwoordig 'onder' (of 'noord'), respectievelijk 'midden' Penninische deklagen of nappes worden genoemd. Pfiffer (2014, 81) noemt daarnaast het gesteente onder Piemont-Liguria oceaan de Zuidpenninische Nappes. Zie dezelfde auteur (p. 81) voor een stratigrafische kaart van deze drie Nappes.

^{xi} In de meer oostelijk gelegen Helvetische en Australoalpiene Nappes is dit niet het geval; de metamorfe gesteenten die daar worden gevonden zijn ouder dan de Alpen zelf, en zijn hooguit amfiboliet.

^{xii} De druk bleef wel bestaan tussen de Adriatische plaat en de Zuidelijke Alpen waardoor deze laatste als zelfstandig gebergte ontstond (Schuster et al., 2010, 17).

^{xiii} Vooral de Dom en het Gotthard massief, en de meer noordelijk gelegen *externmassiven* zoals het Aar-, Mt. Blanc-, en Pelvoux-massief zijn uit deze zéér oude Europese plaat opgebouwd.